

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Альфира Фератовна Сайфулина

докторант,

Навоийский государственный педагогический институт,

г.Навои

Аннотация: Цифровая экономика привносит значительные изменения во все аспекты современного общества, включая производственный сектор и транспортную инфраструктуру. В данной статье рассматривается влияние цифровой экономики на развитие транспортной инфраструктуры производственного сектора. Особое внимание уделяется преимуществам, вызовам и тенденциям, связанным с внедрением цифровых технологий в транспортную сферу. Анализируются практические примеры успешного внедрения цифровых решений в управлении транспортом и логистикой на промышленных предприятиях. Подчеркивается роль цифровой трансформации в повышении эффективности производства и снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, производство, цифровая экономика, логистика, аналитика, цифровая трансформация.

Введение.

Цифровизация проникает во все сферы деятельности, включая производство и транспорт. Внедрение цифровых технологий в транспортную сферу приносит существенные преимущества. Оптимизация маршрутов, ресурсов и процессов снижает затраты на транспортировку и увеличивает оперативную эффективность. Использование Big Data и аналитики позволяет

прогнозировать спрос, сокращая избыточные запасы и улучшая управление цепями поставок.

Множество компаний уже успешно внедрили цифровые решения в управлении транспортом и логистикой. Интеллектуальные транспортные системы, автоматизированные склады и маршрутизация грузов - лишь некоторые из мероприятий, приводящих к улучшению качества обслуживания клиентов и сокращению времени доставки.

Методы исследования.

Для анализа влияния цифровой экономики на развитие транспортной инфраструктуры в производственном секторе были использованы : литературный анализ, моделирование и аналитика, экспертные оценки, методы работы с WEB-сайтами, компьютерными сетями и специализированными программными продуктами.

Основная часть.

В условиях цифровой экономики огромное количество данных генерируется и накапливается каждый день. Системы Big Data позволяют анализировать этот объем информации и извлекать ценные знания для принятия решений в различных областях, включая транспортную инфраструктуру производственного сектора[1].

Система Big Data предоставляет возможности для более точного прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов, управления запасами и ресурсами. Это позволяет снизить затраты на транспортировку и повысить оперативность доставок. Кроме того, анализ больших данных позволяет выявлять тенденции и паттерны, что помогает принимать более обоснованные стратегические решения.

Рис.1. Аналитика системы Big Data в транспортной инфраструктуре.

Работа системы Big Data в транспортной инфраструктуре начинается с сбора и хранения данных с различных источников, таких как датчики, сенсоры, системы мониторинга[2,3]. Затем данные анализируются с использованием алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, что позволяет выявлять паттерны и прогнозировать будущие события.

Рис.2. Система взаимодействия системы Big Data в управлении транспортной инфраструктуры производственного сектора.

В контексте производственной сферы, аналитика в Big Data ориентирована на обработку данных, полученных из других ERP-систем, таких как 1С или SAP. Одновременно, в отношении прочих отчетов, мы осуществляем анализ информации из разнообразных источников, включая PostgreSQL, MongoDB, GoogleBigQuery и ClickHouse[4,5].

Существенное значение при интеграции придается простоте документации для API, что позволяет разработчикам клиентских компаний оперативно овладеть навыками работы и отправить первые запросы в своих личных аккаунтах. Дополнительно, мы предоставляем сервис интеграции через универсальную подсистему "RELOG (Обмен данными)", адаптированную для совместной работы с любыми системами "1С" версии 8.2 и выше, включая как управляемые формы, так и обычные.

При соединении интеграторами "1С" клиентов с платформой Big Data, на производственных предприятиях устанавливается специализированный модуль. С его помощью осуществляется двусторонний обмен данными. Мы получаем информацию о заказах и на основе этой информации строим оптимальные маршруты, которые передаются в диспетчерский сервис. Параллельно, наша система оперативно обновляет статусы заказов в "1С" клиента, предоставляя операторам актуальные данные о выполнении, задержках и отказах. Отсутствие подобной интеграции требовало бы ручного изменения статусов заказов, что могло бы вызвать ошибки и неэффективное использование рабочего времени.

Многие компании уже успешно внедрили системы Big Data в управлении транспортной логистикой. Например, они анализируют данные о движении транспорта, погодных условиях, спросе на продукцию и другие факторы для оптимизации маршрутов и времени доставки.

Выводы.

Цифровая экономика предоставляет уникальные возможности для транспортной инфраструктуры производственного сектора. Внедрение цифровых технологий позволяет повысить эффективность, снизить затраты и

сделать производство более устойчивым. Таким образом, применение цифровой трансформации в транспортной сфере является ключевым фактором успешного развития производственного сектора в условиях современной экономики.

Литература:

1. Дукалис М. В. (2020). Цифровая трансформация: стратегии, технологии, инновации.
2. Баринов В. А., & Иванов, И. В. (2019). Цифровая экономика и цифровые технологии : состояние и перспективы..
3. Зайцев П. А. (2021). Цифровая инфраструктура и трансформация бизнеса.
4. Петренко Л. В. (2018). Цифровая экономика: возможности и вызовы.
5. Абрамов В. М. (2020). Инновационные технологии в развитии цифровой экономики.